

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH DI ABAD 21

Dina Islami

Email: 1910111220010@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pelajaran sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa dan menumbuhkan sikap kebangsaan dan cinta tanah air dalam diri masyarakat Indonesia. Agar tercapainya tujuan pembelajaran sejarah, guru perlu melakukan perencanaan pembelajaran sejarah, seperti dengan mempersiapkan strategi pembelajaran sejarah berupa metode dan pendekatan yang seperti apa yang akan dipilih untuk digunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Pada abad 21, perkembangan teknologi semakin pesat dan memudahkan kehidupan manusia dalam segala aspek, contohnya seperti pada dunia Pendidikan dimana teknologi sangat mendukung berjalannya pembelajaran. Teknologi sangat membantu dalam menunjang proses pembelajaran. Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, teknologi sangat membantu dalam berjalannya proses pembelajaran dimana pembelajaran yang tadinya dilakukan secara tatap muka sekarang dengan adanya teknologi bisa dilakukan secara daring (online).

PENDAHULUAN

Strategi merupakan sebuah rencana atau kebijakan yang dibuat agar dapat mencapai suatu tujuan. Hal tersebut membuat segala keputusan yang dibuat untuk pengembangan strategi pembelajaran membutuhkan segala pertimbangan para guru mengenai fokus kurikulum, pengetahuan serta pengalaman yang nantinya akan diberikan kepada para siswa, gaya belajar siswa, tingkat perkembangan siswa, dan juga minat siswa, semua hal yang perlu dipertimbangkan tersebut secara keseluruhan menyangkut bagaimana model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Setiap siswa pada dasarnya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga guru dituntut untuk bisa menyalurkan keingintahuan siswanya yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mempelajari strategi pembelajaran sejarah agar tercapainya tujuan pembelajaran yang ada. Untuk dapat menentukan strategi pembelajaran yang akan dipilih, penting bagi guru untuk mengacu

pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Penentuan tujuan ini penting dilakukan agar bisa menentukan pendekatan, teknik dan metode apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Jadi, dapat diketahui bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh guru tersebut (Cahyono, 2014: 3)

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Untuk mempersiapkan bangkitnya generasi terbaik Indonesia maka diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan, yaitu dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, modern, mandiri, dan berkualitas. Tercapainya tujuan pembangunan nasional bergantung pada keberhasilan dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus mampu mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma *teaching* menjadi pembelajaran kreatif yang berlandaskan paradigma *learning*. Di dunia pendidikan, yang berperan penting dalam proses pembelajaran adalah guru. Faktor penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran (Prawitasari, 2015: 145-146). Seorang guru dapat dikatakan profesional apabila guru itu memiliki kualitas pembelajaran yang tinggi. Sebelum melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus membuat perencanaan pengajaran terlebih dahulu. Perencanaan pengajaran yang dimaksud yaitu mempersiapkan atau merumuskan sesuatu terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Rumusan yang sudah dibuat oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran bisa dijadikan sebagai acuan atau panduan oleh guru pada saat berlangsungnya pelaksanaan pembelajaran (Susanto, 2020: 46). Agar pembelajaran sejarah dapat berhasil, maka penting bagi guru untuk mempersiapkan atau merencanakan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan nantinya, contohnya seperti mempersiapkan metode dan strategi pembelajaran agar bisa memotivasi para siswa untuk berpikir kritis terhadap materi pembelajaran dan juga agar menyenangkan para siswa supaya para siswa tidak merasa tertekan dengan materi pembelajaran. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa maka akan membantu untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dalam diri siswa.

Model pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan suatu pembelajaran. Setiap model pembelajaran diarahkan kepada desain pembelajaran agar dapat mempermudah peserta didik sehingga membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan untuk menerapkan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melaksanakan strategi pembelajaran dimana metode yang digunakan sepenuhnya bergantung kepada guru yang ditentukan berdasarkan pada kemampuan guru dan siswa, sumber belajar, media pembelajaran, materi pembelajaran, kondisi kelas dan

lingkungan, serta waktu yang tersedia. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang mengenai proses pembelajaran yang mana sudut pandang tersebut mengacu pada pandangan mengenai terjadinya suatu proses yang mana proses tersebut masih bersifat umum, didalamnya menginspirasi, mewadahi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Setelah pendekatan pembelajaran ditetapkan, kemudian akan diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Menentukan pendekatan pembelajaran merupakan hal pertama yang harus dilakukan sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Model pembelajaran merupakan rangkaian dari pendekatan, metode dan strategi. Pada dasarnya, model pembelajaran suatu bentuk pembelajara yang tergambar dari awal sampai dengan akhir yang kemudian disusun atau disajikan oleh guru. Dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran dianggap sebagai bungkus dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Perkembangan yang terjadi pada abad 21 dapat diketahui dengan semakin majunya teknologi dimana sekarang teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada abad 21, teknologi mampu menghubungkan dunia yang tehalang sekat-sekat geografis, dengan adanya teknologi maka dunia menjadi tanpa batas, teknologi mampu menjangkau segala sesuatu yang berada di dunia ini.

Kecenderungan guru sejarah dalam proses pembelajaran lebih mendorong para siswa untuk menghafal yang mana hafalan tersebut berkaitan dengan nama-nama tokoh, tanggal dan tahun terjadinya suatu peristiwa monumental, bahkan kemungkinan hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi siswa. Mungkin beberapa siswa juga mudah lupa tanggal, tahun bahkan nama-nama tokoh sejarah yang sudah dipelajarinya (Anis, Putro, Susanto, Hastuti, Mutiani, 2020: 7895). Sebenarnya pembelajaran sejarah memiliki tujuan bukan hanya semata-mata untuk mengingat sebuah peristiwa, nama, tempat, dan tahun. Tetapi, sejarah itu merupakan sebuah fakta yang memberikan penyadaran atau membangkitkan kesadaran sejarahnya pada anak yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pembelajaran sejarah (Effendi, Prawitasari, Susanto, 2021: 21-22). Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka akan semakin memudahkan segala kebutuhan manusia, contohnya seperti dalam dunia Pendidikan. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan berubahnya standar kinerja akademik. Dengan adanya perubahan standar tersebut maka dunia Pendidikan dituntut agar mampu menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi TIK. Pembelajaran di abad 21 lebih menekankan

terhadap kemampuan berpikir kritis para siswa agar para siswa mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata serta mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Agar para siswa mampu memiliki keterampilan tersebut harus menerapkan metode pembelajaran yang efektif. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa tentu saja tidak dapat dilakukan apabila proses pembelajaran hanya dilakukan secara satu arah atau hanya berpusat pada guru. Hal tersebut pastinya akan membuat para siswa tidak mampu berpikir kritis terhadap materi pembelajaran. Siswa juga dituntut untuk dapat menghubungkan ilmu dengan dunia nyata yang dapat dilakukan dengan mengajak siswa untuk melihat secara langsung kehidupan di dalam dunia nyata agar membantu mendorong munculnya motivasi belajar para siswa.

Pada masa sekarang, penggunaan media sudah beralih dari konvensional ke modern, media modern yang identic dengan teknologi dan lebih sering digunakan oleh guru ataupun siswa dalam menunjang proses pembelajaran. Media ini lebih mudah dan juga untuk mempersiapkannya pun tidak rumit sehingga lebih praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran (Susanto, Irmawati, Akmal, Abbas, 2021: 66). Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini membuat seluruh aspek kehidupan di dunia mengalami perubahan, salah satunya yaitu pada sistem pendidikan. Perubahan sistem pendidikan yang terjadi membuat para siswa kesulitan untuk menerima materi pembelajaran dimana proses pembelajaran yang dulunya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, kini hal tersebut tidak lagi dapat dilakukan karena adanya pandemi Covid-19. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan covid-19 adalah dengan mengganti pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran yang dilakukan secara daring (online). Dalam pelaksanaan pembelajaran tentu saja tidak dapat terlepas dari peran teknologi yang sangat membantu dalam mempermudah segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembelajaran. Teknologi sangat berperan penting dalam dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemic seperti sekarang ini. Dengan majunya teknologi, proses pembelajaran tetap bisa dilakukan walaupun tidak bertemu secara langsung. Hal tersebut tentu saja sangat membantu pencegahan penularan covid-19, namun pembelajaran daring membuat para siswa kesulitan untuk memahami materi pembelajaran. Teknologi berperan sebagai media untuk melakukan interaksi antara guru dengan peserta didik dalam pembelajaran daring. Semakin majunya teknologi, sudah banyak terdapat platform yang bisa diakses untuk membantu menunjang pelaksanaan pembelajaran daring, contohnya seperti e-learning, zoom, google meet, google classroom, dan lain-lain (Salsabila, Sari, Lathif, Lestari, Ayuning, 2020: 190)

SIMPULAN

Strategi merupakan sebuah rencana atau kebijakan yang dibuat agar dapat mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus mampu mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma *teaching* menjadi pembelajaran kreatif yang berlandaskan paradigma *learning*. Seorang guru dapat dikatakan profesional apabila guru itu memiliki kualitas pembelajaran yang tinggi. Sebelum melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus membuat perencanaan pengajaran terlebih dahulu. Perencanaan pengajaran yang dimaksud yaitu mempersiapkan atau merumuskan sesuatu terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rangkaian dari pendekatan, metode dan strategi. Pada dasarnya, model pembelajaran suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai dengan akhir yang kemudian disusun atau disajikan oleh guru. Dapat juga dikatakan bahwa model pembelajaran diibaratkan sebagai bungkus dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Menentukan pendekatan pembelajaran merupakan hal pertama yang harus dilakukan sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perkembangan yang terjadi pada abad 21 dapat diketahui dengan semakin majunya teknologi dimana sekarang teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan berubahnya standar kinerja akademik. Dengan adanya perubahan standar tersebut maka dunia Pendidikan dituntut agar mampu menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi TIK. Pembelajaran di abad 21 lebih menekankan terhadap kemampuan berpikir kritis para siswa agar para siswa mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata serta mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi sangat berperan penting dalam dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemic seperti sekarang ini. Dengan majunya teknologi, proses pembelajaran tetap bisa dilakukan walaupun tidak bertemu secara langsung. Teknologi berperan sebagai media untuk melakukan interaksi antara guru dengan peserta didik dalam pembelajaran daring. Semakin majunya teknologi, sudah banyak terdapat platform yang bisa diakses untuk membantu menunjang pelaksanaan pembelajaran daring.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Cahyono, Y. D. (2014). Strategi Pembelajaran Sejarah Peristiwa 1965 Untuk Tingkat SMA. *Historia Viata Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah*, 28(1).
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Salsabila, U. H., Sari, L. I., Lathif, K. H., Lestari, A. P., & Ayuning, A. (2020). Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), 188-198.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).